

ISSN 0350-8528(Štampano izd.)
ISSN 2406-1212(Online)

Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
Electrical engineering institute "Nikola Tesla"

ZBORNİK RADOVA

Knjiga 33

PROCEEDINGS

Vol.33

Beograd, 2023.

Izdavač:

Elektrotehnički institut "Nikola Tesla" – Beograd
Koste Glaviniča 8a
11000 Beograd
Srbija

www.ieent.org

Uređivački odbor: dr Dragan Kovačević
dr Vladimir Vukić
dr Đorđe Stojić
dr Jasna Dragosavac
dr Aleksandar Žigić
dr Saša Milić
dr Nenad Kartalović
dr Jelena Lukić
dr Vojin Kostić
dr Dragana Naumović-Vuković
prof. dr Zoran Lazarević
prof. dr Tomislav Šekara
prof. dr Predrag Pejović
dr Željko Despotović

Recenzenti radova:

dr Jasna Dragosavac
dr Saša Milić
mr Jovan Mrvić
mr Predrag Ninković
mr Nikola Miladinović
dr Nenad Kartalović
dr Aleksandar Žigić
dr Đorđe Stojić
dr Željko Despotović
prof. dr Zoran Lazarević
prof. dr Mileta Žarković
dr Vladimir Polužanski
dr Jelena Lukić

Glavni urednik:

dr Žarko Janda

Tehnički urednik:

Tatjana Jugović-Repajić

Izlazi jedan put godišnje

Štampa:

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
621.3

ZBORNİK radova / Elektrotehnički institut
"Nikola Tesla" = Proceedings / Electrical
Engineering Institute "Nikola Tesla" / glavni
urednik Žarko Janda. - 1954, knj. 1- . -
Beograd : Elektrotehnički institut "Nikola
Tesla", 1954- (Beograd : Grafičko poslovni
centar). - 23 cm

Godišnje

ISSN 0350-8528 = Zbornik radova -
Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
COBISS.SR-ID 149735943

<http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=0350-8528&lang=en>
<http://www.zbornik-eint.org>